

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ

№ 10 (107)
2021

ISSN 2181-6514

WWW.ITM.UZ

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОММАБОП ЖУРНАЛ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- ☑ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ НАЗАРИЯСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭТИКИ ВОСПИТАНИЯ
- ☑ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ КОНЦЕПЦИЯЛАР ТАРИХИ
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ
- ☑ КАСБИЙ ТАЪЛИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- ☑ МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- ☑ КАСБГА ЙЎЛЛАШ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
- ☑ ТАЪЛИМ ПСИХОЛОГИЯСИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
- ☑ УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- ☑ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
- ☑ ОИЛА ВА МАКТАБ
СЕМЬЯ И ШКОЛА
- ☑ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Журнал Тошкент вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти махри.

Журнал Сурхондарё вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти билан ҳамкорликда нашр этилмоқда.

МУНДАРИЖА СОДЕРЖАНИЕ

№ 10 (107), 2021

3	ОЛИЙ ТАЪЛИМ / ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Бабичева И.В. Оптимизация учебного процесса по физическому воспитанию студентов как фактор роста профессиональной готовности специалистов
11	Пирмазоров Ф.Н. Талиба-ёшларда ҳуқуқий маданиятни оширишнинг келимий-педагогик хусусиятлари
18	ТАЪЛИМ ПСИХОЛОГИЯСИ / ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Ибайдуллаева У.Р. Усмирларнинг юктимий маслаҳатчида ўзаро муносабатларнинг аҳамияти
26	ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ / ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Рахимова Э.Т. Олий таълимда модули таълим технологиясини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари
36	Яғнибоев К.Н. Таълим жараёнига технологик ёндашув зарур омига сифатида
47	ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА ХАЛҚАРО ТАЪЛИМ СТАНДАРТЛАРИ / КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ Ибрагимов А.А. Умумтаълим мактаби ўқувчисининг касб стандарти амалиётига киритиш муносабат ва тақдир
57	МАКТАБ ТАЪЛИМИ / ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Ишқобилов Ф.Х. Компьютер имитацион моделлари асосида ўқувчиларнинг заволия фани бўйича билимларини ошириш методикаси
64	ТАЪЛИМ МУАССАСАСИДАГИ ТАРБИЯ / ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ Тўхтаев Х.Т. Миллий таълимий меросимиз воситасида бошланғич синф ўқувчиларини ахлоқий тарбиялашнинг педагогик-психологик зарурати
71	МУАЛЛИФЛАР ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ / СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

«Замонавий таълим» («Современное образование») журналі.
 • Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2015 йил 20 мартдаги 214/2-сон қарори билан докторлик диссертациялар асосий илмий намуналарини ҳош эътиборга олишга илмий намуналар рўйхатида киритилган (13.00.00 – ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ ва 13.00.00 – ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ бўйича);
 • РИИЦ маълумотлар базасига киритилган – <https://www.riic.uz/contents.asp?fileid=69592>
 • CyberLeninka илмий электрон кутубхона базасига киритилган – <https://cyberleninka.ru/journal/h/sovremennoe-obrazovanie-uzbekistan/> – 1087640
 • Журнал Ўзбекистон илмий намуналар аборот тизими **UzSite**да шайлаштерилиб бормоқда – <http://uzsite.uz/journal/sovremennoe-obrazovanie/>
 Журнал «Замонавий таълим» («Современное образование»):
 • постановлением Президиума ВАК Республики Узбекистан от 28 марта 2015 года № 214/2 включен в перечень научных журналов, рекомендуемых для публикации основных научных результатов докторских диссертаций (по 13.00.00 – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ и 13.00.00 – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ);
 • входит в базу данных РИИЦ – <https://www.riic.uz/contents.asp?fileid=69592>
 • входит в базу научной электронной библиотеки CyberLeninka – <https://cyberleninka.ru/journal/h/sovremennoe-obrazovanie-uzbekistan/> – 1087640
 • Журнал размещается в Информационной системе научных журналов Узбекистана **UzSite** – <http://uzsite.uz/journal/sovremennoe-obrazovanie/>

Ишқобиллов Фаррух Хайруллоевич,
Қарши муҳандислик - иқтисодиёт институти
“Ахборот технологиялари” кафедраси ўқитувчиси

КОМПЬЮТЕР ИМИТАЦИОН МОДЕЛЛАРИ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЗООЛОГИЯ ФАНИ БЎЙИЧА БИЛИМЛАРИНИ ОШИРИШ МЕТОДИКАСИ

УЎК: 378

ИШҚОБИЛОВ Ф.Х. КОМПЬЮТЕР ИМИТАЦИОН МОДЕЛЛАРИ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЗООЛОГИЯ ФАНИ БЎЙИЧА БИЛИМЛАРИНИ ОШИРИШ МЕТО- ДИКАСИ

Мақолада компьютер имитацион моделлар асосида ўқувчиларнинг зоология фанига оид дунёқарашини кенгайтириш билан амалий фаолиятларини боғлаган ҳолда зоология фани бўйича олган билимларини ҳаётга татбиқ эта олиш салоҳиятини шакллантириш ва ривожлан-тириш услублари тавсия қилинган.

Таянч сўз ва тушунчалар: виртуал лаборатория, мультимедиа дастурлари, график, видео, фотоахборот, компьютер имитацион модели ва визуаллаштириш.

ИШҚОБИЛОВ Ф.Х. МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ЗООЛОГИИ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

В статье рекомендуются методы формирования и развития потенциала для применения знаний, полученных в области зоологии, путем увязки практической деятельности учащихся с расширением мировоззрения зоологии на основе компьютерных имитационных моделей.

Ключевые слова и понятия: виртуальная лаборатория, мультимедийные программы, графика, видео, фотоинформация, компьютерная имитационная модель и визуализация.

ISHKOBILOV F.KH. METHODS OF INCREASING STUDENTS' KNOWLEDGE IN ZOOLOGY ON THE BASIS OF COMPUTER SIMULATION MODELS

The article recommends the methods of formation and development of the potential for the application of the knowledge gained in zoology science by linking the practical activities of students with the expansion of the worldview of Zoology on the basis of computer simulation models.

Key words and concepts: virtual laboratory, multimedia programs, graphics, video, photo information, computer imitation model and visualization.

Кириш.

Бугунги кунда жаҳонда биология таълими соҳасини такомиллаштириш, таълим жараёнига замонавий ўқитиш услубларини, шу жумладан ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий қилиш, зоология фани бўйича таълим сифатини тубдан ошириш, юқори малакали педагог ва илмий ходимларни тайёрлаш, таълим муассасаларини замонавий лабораториялар, дарсликлар ва бошқа ўқув жиҳозлари билан таъминлаш, илмий ташкилотларнинг салоҳиятини ривожлантириш, уларнинг фаолиятини самарали ташкил этиш каби масалаларга зарурият туғилмоқда.

Жумладан, ўқувчиларнинг зоология фанига қизиқишларини кучайтиришга етарли эътибор бериш, таълим дастурлари ўқувчиларда мустақил, креатив фикрлашни шакллантиришга ва ривожлантиришга қаратиш, таълим сифатини таъминлаш бўйича амалга оширилаётган ишлар замон талабларига жавоб бериш лозим эканлиги, зоология фани бўйича замонавий дарсликлар яратишни яхши йўлга қўйиш, лаборатория ишларини бажариш бўйича қўлланмалар, компьютер имитацион моделларини яратишга эътибор қаратиш лозимлигини замоннинг ўзи тақозо этмоқда.

Умумтаълим мактаб ўқувчилари томонидан зоология фанининг ўзлаштирилишида ўқувчиларнинг лабораторияларда замонавий асбоб-ускуналардан самарали фойдаланиш мумкинлиги, компьютер имитацион моделлар асосида зоология фани бўйича тажрибаларнинг бажарилиш технологиясини ишлаб чиқиш ҳамда ўқув жараёнида замонавий ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Республикамиз ҳаётидаги сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий ўзгаришлар жамиятнинг юқори малакали, мустақкам ва чуқур билимли, ўз устида ишлайдиган, қобилиятли кадрларга бўлган талабига мос равишда амалга ошириладиган касбий таълимнинг табиий жараёнига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Ҳозирги кунда янги ўсиб келаётган авлодни ўқитишда илғор педагогик технологияларни дарс жараёнларига татбиқ қилиш кескин ривожланмоқда. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида «... хорижий тил, информатика, математика, физика, кимё, биология фанларини чуқур

ўрганишга мўлжалланган дидактик материаллар ва мультимедиа маҳсулотларининг янги авлодларини” тайёрлаш устувор вазифа қилиб белгиланди¹.

Умумтаълим мактаблари учун зоология дарслиги бўйича мультимедиа электрон дарслик яратиш бугунги кунда жуда долзарб ҳисобланади. Бу борада ҳукуматимиз томонидан ҳам бир қанча қарорлар ишлаб чиқилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 августдаги “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4805-сон қарори мазкур муаммо ечими учун ҳуқуқий асос бўлади².

Мақсад.

Компьютер имитацион моделлари асосидаги виртуал лабораториялардан фойдаланиб умумтаълим мактаб ўқувчиларида зоология фанининг мавжуд лаборатория жараёнларини кузатиш, таҳлил қилиш ва биологик ҳодисаларини ўрганиш бўйича умумий компетенцияларни шакллантиришдан иборат.

Мавзу бўйича бошқа олимлар илмий асарлари қисқача таҳлили.

N.Ruttenning “The learning effects of computer simulations in science education” номли илмий тадқиқот ишида сўнгги ўн йилликда компьютер симуляциясини таълим самарадорлигига ижобий таъсири бўйича тажриба-синов ишини олиб борган. Тадқиқотда асосий эътибор иккита омилга қаратилган ҳолда ўрганилган. Булар, компьютер симуляциясидан фойдаланган ҳолда анъанавий таълим самарадорлигини ошириш мумкинлиги ҳамда ўқув жараёнида натижадорликни яхшилаш учун компьютер симуляциясидан фойдаланиш. Хусусан, маълумотни визуаллаштириш, ўқитишни қўллаб-қувватлаш ва компьютер симуляциялари дарс ишланма-

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сонли Фармони. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами (06/19/5712/3034)

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 августдаги “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4805-сонли Қарори. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами (07/20/4805/1174)

сига киритилишидаги ўзгаришларнинг таъсирлари кўриб чиқилган¹.

Summers R.L. "Computer simulation studies and the scientific method" бўйича илмий ишида компьютер симуляцияси тадқиқотлари илмий усулда оралиқ қадам сифатида ҳамда биотиб-биёт тажрибаларида ишлатиладиган ҳайвонлар сонини камайтириши мумкинлиги, компьютер симуляцияси тадқиқотлари ҳайвонларнинг биомедикал тадқиқотлари ва таълимда фойдаланишни чеклашнинг бошқа усуллари ҳам тадқиқ этилган².

Муаллифлар K.Aljuhani, M.Sonbul, M.Althabiti va M.Меccawуларнинг "Creating a Virtual Science Lab (VSL): the adoption of virtual labs in Saudi schools" номли илмий тадқиқот ишида зоология фанидан лаборатория тажрибалар ўтказиш орқали ўқувчиларнинг амалий кўникмаларини шакллантириш муҳимлиги тадқиқ этилган. Шунингдек, виртуал лаборатория орқали Саудия Арабистон давлатида ўрта мактабларида ўқувчилар учун хавфсиз ва интерактив лаборатория муҳитини жорий этиш орқали таълим ёндашувларини яхшилаш учун мўлжалланган веб-платформа ишлаб чиқилган ва амалиётда самарали фойдаланилган³.

Таълимда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш асносида ўқувчиларда табиий ва илмий фанларга оид умумий компетенцияларни шакллантириш, оламнинг физик манзараси ва хусусиятларига оид дунёқарашини кенгайтириш билан амалий фаолиятларини боғлаган ҳолда физик билимларни ҳаётга татбиқ эта олиш салоҳиятини шакллантириш ва ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Бунинг асосий омилларидан бири шундаки, компьютернинг техник таъминоти биринчи навбатда физик билимлар асосида қурилиши деб билсак, иккинчидан эса физик ҳодисаларни ўқитиш воситаси сифатида қаралади. Бунда маълум бир жисмоний объектни эмас, балки физик жараён ва ҳодисаларни онгли равишда кузатишда ком-

пьютер моделлари ўқувчиларда физик билимларини оширишга имкон беради. Физик жараён ва ҳодисаларни ўрганишда махсус симуляторлар, анимация ва видео роликлар, виртуал лаборатория ишлари ва физик жараёнларни моделлаштириш имкониятини берувчи дастурий таъминотлар бугунги кунда мавжуд. Буларга Crocodile Physics, Interactive physics, Electronics Workbench, Phun physics каби симулятор (рақамли моделлаштириш) дастурлари компьютер дастури тажрибани ўтказиш мумкин бўлмаган ёки тажриба кузатиб бўлмас даражада ҳаракатланган пайтда қўлланилиши билан ажралиб туради⁴.

Таълим соҳаси ходимлари, олимлар, дастурчилар, мультимедиа таълим воситалари ишлаб чиқарувчилари ва ўқитувчи-амалиётчиларнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари билан янги ахборот-таълим муҳити яратилиб, унда таълим мазмуни, ўқитиш усуллари ва технологияларига таълим ва ахборот ёндашувларининг интеграциялашуви ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Янги ахборот-таълим муҳити асосий элементларидан бири бу мультимедиа технологиясидир. Мультимедиа технологиялари соҳанинг энг истиқболли ва машҳур йўналишларидан биридир⁵. Улар «интерфаол интерфейс ва бошқа назорат механизмларини ўз ичига олган овоз, видео, анимация ва бошқа визуал эффектлар (симуляция) билан бирга тасвирлар, матнлар ва маълумотлар тўпламларини ўз ичига олган маҳсулотни яратиш мақсадига эгадирлар». Ушбу таъриф 1988 йилда янги технологияларни жорий этиш ва улардан фойдаланиш муаммолари билан шуғулланадиган энг йирик Европа комиссияси томонидан шакллантирилган.

Мақоланинг илмий моҳияти.

Жамиятни ахборотлаштиришнинг етакчи тенденцияларидан бири компьютер имитацион моделлари асосида виртуал лабораторияларни ривожлантириш, уларнинг ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларига кириши, жумладан: ишлаб чиқариш, бизнес, илм-фан, таълим ва оммавий истеъмол маданияти эътироф этилади. Кон-

¹ N.Rutten "The learning effects of computer simulations in science education" (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131511001758>)

² Summers R.L. Computer simulation studies and the scientific method // (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16363976/>)

³ Khulood Aljuhani, Marwa Sonbul, Mashail Althabiti va Maram Meccawу "Creating a Virtual Science Lab (VSL): the adoption of virtual labs in Saudi schools" // <https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-018-0067-9>

⁴ Ҳамидов В.С. Физика фанини ўқитишда INTERACTIVE PHYSICS дастуридан фойдаланиш. – Тошкент: 2008. (<http://elearning.zn.uz/files/2015/03/IP.pdf>)

⁵ Бегматова Н.Х., Жураев Т.Н., Юлдошев И.А. Мультимедиа в дошкольных образовательных учреждениях // Информатизация образования: теория и практика. – 2014. – С. 250-251.

тент ва шаклнинг бойлигини таъминлаш, турли хил анимациялар ва графиклар, видеолар, фото-ахборот ҳамда уларни олиш усулларининг хилма - хиллигини бирлаштириб, ушбу технологиялар дунёнинг мультимедиа инъикосини шакллантиради.

Компьютер имитацион моделлар асосида яратилган виртуал лабораториялардан фойдаланиш, ўқув жараёнини ташкил этиш, шунингдек, ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш учун янги имкониятлар эшигини очади. Фаол ўқитиш усулларини самарали жорий этиш учун етарли миқдорда компьютер техникаси билан жиҳозлаш, шунингдек, ўқув жараёнини ташкил этишда услубий ва ахборот базасини тайёрлаш бўйича катта ва жиддий ишлар талаб этилади. Бу бозор шароитидаги талаб ва талабларни инобатга олган ҳолда мутахассисларни тайёрлаш сифатини оширишда фаол ўқитиш усулларини амалга оширишни таъминлайди.

Бугунги кунда компьютер имитацион моделлар асосида яратилган виртуал лабораториялар ўқув жараёнида янги ахборот технологияларининг жадал ривожланиб бораётган йўналишларидан биридир.

Биринчи вазифа-мантиқий фикрлашга хос бўлган нарсаларни ва мажозий фикрлаш билан шуғулланадиган тасвирларни ифодалаш учун монотон воситаларни тақдим этиш имконини берадиган билимларни тақдим этишнинг бундай моделларини яратишдир. Иккинчи вазифа - бу инсоний билимларни визуализация ёки симуляция қилишдир, улар учун матнли тавсифларни танлаш мумкин эмас. Учунчиси, кузатилган расмларнинг тасвирларидан уларнинг динамикасининг орқасида яширилган механизмлар ва жараёнлар ҳақида баъзи гипотезаларни шакллантиришга ўтиш йўлларини излашдир.

Шундай қилиб, ўқув жараёнини ташкил этишда мультимедиа технологиялари (ахборотдан тезкор фойдаланиш, аудио ва визуал материалларни улаш ва бошқалар)дан фойдаланиш, шубҳасиз, аниқ афзалликларга эга. Бундай технологиялардан фойдаланиш ўқув маълумотларини сезиларли даражада фаоллаштиради, уни идрок қилиш ва ассимиляция қилиш осонроқдир.

Тадқиқотнинг объекти.

Мазкур илмий-тадқиқот объекти сифатида зоология фанининг биологик жараёнларини компьютер имитацион моделлар асосида яратилган виртуал лабораторияларда намоён этиш жараёни олинган.

Тадқиқотда қўлланилган усуллар.

Компьютер имитацион моделлари имкониятидан фойдаланган ҳолда виртуал лабораториялардан ўқув жараёнларида фойдаланиш ўзининг самарасини беради. Жумладан, биологик тажрибаларни анъанавий ўтказишда мумкин бўлмаган ёки тажрибада кузатиб бўлмас даражада ҳаракатланган жараёнларни кузатиш ва таҳлил этиш имконини беради.

Натижалар ва амалий мисоллар.

Ҳозирги вақтда умумтаълим мактаблари ўқувчиларига зоология фанидан бир ҳужайрали содда ҳайвонлар, кўп ҳужайрали ҳайвонлар, ясси ва тўғарак чувалчанг типлари, ҳалқали чувалчанг типлари ва уларни ҳаётий жараёнини ўрганишда компьютер имитацион моделлари асосида яратилган виртуал лабораторияларига эҳтиёж сезилмоқда. Масалан, сохта оёқлиларнинг яшаш муҳити ва тузилиши ҳамда ҳаракатларини кўришимиз мумкин:

Яшаш муҳити ва тузилиши. Амёба тўкилган барглр ва хасчўплар билан ифлосланган кўлмак сувлар тубида ҳаёт кечиради. Танасининг катталиги 0,2–0,5 мм, шаффоф бўлади. Амёба ҳужайрасининг шакли доимо ўзгариб туради. Бошқа ҳужайралар сингари амёба танаси ҳам қуюқ дилдироқ модда, яъни ситоплазмадан иборат. Ситоплазмада битта ядро ва ҳужайра органоидлари жойлашган. Ҳужайра мембранаси ситоплазмани ташқи муҳитдан ажратиб туради.

Ҳаракатланиши. Амёба ҳужайраси сиртида қалин қаттиқ қобиқ бўлмаганлигидан ситоплазмаси қайси томонга оқиб ўтса, танасининг ўша томони бўртиб чиқиб, «сохта оёқлар» деб аталадиган муваққат ўсимталар ҳосил қилади. Амёбанинг ҳаракатини бир томчи сувнинг оқишига ўхшатиш мумкин. Сохта оёқлар тўхтовсиз ҳосил бўлиб ва йўқолиб турганидан амёбанинг тана шакли ҳам ўзгариб туради¹ (1-расм).

Амёбаларнинг ҳаракати эндоплазмада ситоплазманинг кучли оқимлари оқими орқали

¹ Mavlonov O. Biologiya (Zoologiya) 7-sinfi uchun darslik. - Toshkent-2017 y.

1-расм. Амёба ҳаракати.

2-расм. Амёба протеуси.

3-расм. Амёба бўлинишининг кетма-кет босқичлари.

амалга оширилади, бу эса ўз навбатида эктоплазмада псевдоподия кўринишидаги чиқишга олиб келади. Эндоплазманинг катта қисми бу чиқишга оқади. Бу анимация амёба лимаксининг ҳаракатини симуляция қилади.

Анимацияда унинг танаси ташқаридан кўринади, юпқа ситоплазматик мембрана билан қопланган, шундан кейин шаффоф, зич эктоплазма қатлами жойлашган. Бундан ташқари, гранулали ярим суюқ эндоплазма мавжуд бўлиб, у ҳайвон танасининг асосий қисмини ташкил қилади.

Бу жараён ядронинг митотик бўлиниши билан бошланади. Енгил тутилиш танада пайдо бўлади, аста-секин энг содда танани кесиб, уни иккита қизга боғлаб қўяди. Бўлиниш даврида озиқ-овқат истеъмол қилиш одатда тўхтайдди. Ёрдамчи организмлар дарҳол мустақил ҳаётга ўтадилар.

Амёбаларнинг ҳаракатини ўқувчиларга тушунарли тарзда етказиш учун мультимедиа дастур-

ларидан бири бўлган Macromedia Flash дастури ёрдамида амалга ошириш мумкин. Мазкур дастурнинг фаол элементларидан фойдаланган ҳолда амёбаларнинг ҳаракатини электрон анимация шаклда кўришимиз мумкин. Бунинг учун Macromedia Flash дастурида «Амёба ҳаракати» яъни, амёба ҳаракатини кўрсатувчи компьютер имитацион моделни қуриш жараёни билан танишамиз.

Macromedia Flash дастурини ишга туширамиз. Дастурнинг файл менюси орқали янги ҳужжат яратамиз. Янги ҳужжат ойнасининг юқори чап қисмида «амёбани ҳаракатланиш» тасвирини ясаймиз (4-расм).

Дастурнинг «Timeline» бандидан «Add Motion Guide» буйруғи ёрдамида объектга йўналтирувчи ҳаракат қатламини ясаймиз (5-расм).

Ҳосил қилинган қатламда қалам ускунаси ёрдамида ҳаракат йўналишини, яъни ихтиёрий ҳаракат йўналишини чизиб оламиз. Ажратилган объектга контекст менюдан «Create Motion Tween» буйруғини фаоллаштирамиз. Натижада экранда объект автоматик равишда йўналтиргичнинг бошланғич нуқтасига ўтади, яъни фойдаланувчи томонидан олдиндан белгилаб олинган ҳаракат йўналиши бўйлаб анимацион тарзда ҳаракатланади. Анимация саҳнасининг охириги кадрини белгилаб, контекст менюдан калит кадрни қўйиб оламиз. Охириги кадрда объектни ажратилган қисмдан чиқариб, йўналтиргичнинг охирига, яъни чизиб олган траекторияни охирига суриб оламиз. Бу жараён бир неча марта такрорланиб, алоҳида-

4-расм. Macromedia Flash дастурида “Амёбани ҳаракатланиш” тасвирини тайёрлаш жараёни¹.

5-расм. “Монтажный стол” мулоқот ойнаси.

алоҳида қатламларда тайёрланади. Натижада Macromedia Flash дастури муҳитида амёбани ҳаракатланиш жараёнини тасвирлашимиз мумкин (6-расм).

Хулоса ва амалий таклифлар.

Таъкидлаш жоизки, баъзи ҳолларда ўқитувчилар томонидан ўқувчиларга биологик жараёнларни керакли асбоб-ускуналарсиз доскада ёки оғзаки равишда тасвирлаш ва намойиш этиш ҳолатлари учраб келди. Аммо замонавий ахборот технологияларини ривожланиши мазкур вазиятни ўзгартирди. Ўқитувчилар зоология фанидан таълим ресурсларини мустақил ярата олиши ва ўқувчиларга намойиш этиш жуда қийин эмаслиги, шунингдек, сифатли таълим ресурси тайёрлашнинг кўплаб вариантларини тақдим этди.

Компьютер имитацион моделларидан фойдаланган ҳолда зоология фанининг ҳар бир

6-расм. Macromedia Flash дастури муҳитида амёбани ҳаракатланиши.

лабораторияларини ўқитиш, ўқувчиларни билим ва кўникмаларини янада оширади.

Умуман олганда, компьютер имитацион моделлар асосида яратилган виртуал лабораторияларни қўллаш таълим жараёнининг сифатини оширишга имкон беради. Буларни қуйидагича тавсия этиш мумкин:

- ўқувчиларга янги мавзунини ўрганаётганда (мураккаб назарий тушунчаларни, формулаларни, диаграммаларни ва бошқаларни) виртуал ёки визуал тарзда тақдим этилиши;
- кейсларни ишлаб чиқишда (назарий мавзуларни ўзлаштириш орқали амалий мисолларни ечиш);
- маърузалар ва амалий машғулотлардан тақдимотни ўрганиш орқали;
- ўқувчилар мавзуларни мустақил ўзлаштиришида кузатишимиз мумкин.

¹ Macromedia Flash дастурида “Амёбани ҳаракатланиш” тасвирини тайёрлаш жараёни.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ–5712-сонли Фармони. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами (06/19/5712/3034)
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 августдаги “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4805-сонли Қарори. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами (07/20/4805/1174)
3. N.Rutten “The learning effects of computer simulations in science education” (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131511001758>)
4. Summers R.L. Computer simulation studies and the scientific method // (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16363976/>)
5. Khulood Aljuhani, Marwa Sonbul, Mashail Althabiti va Maram Meccawy “Creating a Virtual Science Lab (VSL): the adoption of virtual labs in Saudi schools” // <https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-018-0067-9>
6. Бегматова Н. Х., Жураев Т. Н., Юлдошев И. А. Мультимедиа в дошкольных образовательных учреждениях // Информатизация образования: теория и практика. – 2014. – С. 250-251.
7. Ҳамидов В.С. Физика фанини ўқитишда INTERACTIVE PHYSICS дастуридан фойдаланиш. – Тошкент: 2008. (<http://elearning.zn.uz/files/2015/03/IP.pdf>)
8. Mavlonov O. Biologiya (Zoologiya) 7-sinfi uchun darslik. Toshkent-2017 y.